

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390627>

УДК 372.879.6

Батуркина Г.В., Пугачев И.Ю.

Батуркина Галина Викторовна, старший преподаватель, Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина, Россия, 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28. E-mail: protektorius@mail.ru.

Пугачев Игорь Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент, Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, Россия, 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33. E-mail: pugachyov.i@yandex.ru.

Уточнение сущности дефиниции «педагогическое обеспечение» как показателя качества услуг в туристско-рекреационной области

Аннотация. Целью работы является изучение и конкретизация положений о сущности дефиниции «педагогическое обеспечение» в системе качества услуг туристско-рекреационной области как рационального и полноценного отдыха людских ресурсов страны во взаимосвязи с основными коммуникациями понятия. Установлено, что ключевыми дефинициями, которыми достигаются требуемые цели туристской рекреации «на выходе», являются «формирование», «развитие». Сюда можно и отнести термин «накопление», поскольку объём знаний у человека непрерывно растёт. Конкретизировалось, что искомую дефиницию «обеспечение» следует рассматривать как два отдельных кластера – в широком и узком (частном) смысле, по аналогии с определением «спорт»; при этом имеют место так называемые стоящие по соседству макровиды обеспечения, такие как психологическое, медико-биологическое, спортивное, философское. Представлена аналитическая классификация взглядов. Выявлено, что педагогическое обеспечение качества услуг в туристско-рекреационном кластере в наши дни не имеет четкой унификации транскрипций и носит индивидуально-обособленный характер реализации в каждой организации.

Ключевые слова: туристско-рекреационная область, качество услуг, педагогическое обеспечение, сущность, противоречия.

Baturkina G. V., Pugachev I. Yu.

Baturkina Galina Viktorovna, Senior Lecturer, I.A. Bunin Yelets State University, Russia, 399770, Lipetsk region, Yelets, 28 Kommunarov str. E-mail: protektorius@mail.ru.

Pugachev Igor Yur`evich, candidate of pedagogical sciences, associate professor, Derzhavin Tambov State University, Russia, 392000, Tambov region, Tambov, Internatsionalnaya str., 33. E-mail: pugachyov.i@yandex.ru.

Clarification of the Essence of the Definition of "Pedagogical Support" as an Indicator of the Quality of Services in the Tourism and Recreational Field

Abstract. The purpose of the work is to study and concretize the provisions on the essence of the definition of "pedagogical support" in the system of quality of services in the tourist and recreational field as a rational

and full-fledged recreation of the country's human resources in relation to the main communications of the concept. It has been established that the key definitions that achieve the required goals of tourist recreation "at the output" are "formation", "development". The term "accumulation" can also be attributed to this, since the amount of knowledge in a person is constantly growing. It was specified that the sought-after definition of "support" should be considered as two separate clusters – in a broad and a narrow (particular) sense, by analogy with the definition of "sport"; At the same time, there are so-called neighboring macro types of support, such as psychological, medical and biological, sports, and philosophical. An analytical classification of views is presented. It is revealed that the pedagogical provision of the quality of services in the tourist and recreational cluster today does not have a clear unification of transcriptions and has an individually separate nature of implementation in each organization.

Key words: tourist and recreational area, quality of services, pedagogical support, essence, contradictions.

Актуальность. Качество услуг в туристско-рекреационной области предполагает аккомодацию усилий педагогических воздействий среды организации на обеспечение реализации активного и благоприятного отдыха людского населения и требуемой их двигательной активности, компенсации недостатка эмоциональных проявлений.

Туристско-рекреационный контент осуществляется еще в более ранних звеньях системы – в детских садах, яслях, специальных разноуровневых по возрасту подопечных заведений инклюзивного характера, в ходе непродолжительных походов на природу, экскурсий и др., поскольку участники процесса непрерывно получают от наставников (воспитателей) новые знания о явлениях жизни. Только в организациях более ранних звеньев системы рекреации и образования страны принято оперировать дефиницией «воспитатель», хотя «в числителе» он также выполняет функцию педагога. Школьный психолог также выступает и в роли педагога, поскольку дает учащимся знания о здоровье, раскрывает им особенности здорового образа жизни с психологических позиций. А если психолог еще и мастер спорта по туризму, то это большой творческий подарок начальному учреждению, поскольку специалист будет использовать контенты двигательно-познавательной активности как инструмент достижения благоприятного результата.

Ключевыми дефинициями, которыми достигаются требуемые цели туристской рекреации «на выходе», являются «форми-

рование», «развитие». Сюда можно и отнести термин «накопление», поскольку объём знаний у человека непрерывно растёт. Исходя из изложенного, можно вычленить основные кластеры, или инструментарии, подготовки человека к познанию окружающей природы. Это педагогические процессы формирования специальных умений и моторных навыков, физического развития [2, с. 244].

Наконец, в среде туристской организации есть и подпроцессы (по аналогии с «параграф» → «подпараграф»). К ним и относится процесс обеспечения, т. е. он выступает как ассистент, помогающий главным процессам. В последние 10–20 лет широкие обороты набрал еще один термин – «сопровождение процесса рекреации». Во многих диссертациях по номенклатуре специальностей 5.8.4, 5.8.5, 5.8.6 делается акцент на «педагогическое сопровождение, например, формирования туристских координационных способностей».

Дефиниция «сопровождение» по лексике в большей степени приемлема, на первый взгляд, гидам по музеям, по другим странам и т. д.; сопровождают «до аэропорта»; сопровождают ключевую фигуру государства переводчики и т. д. Таким образом, актуальность предстает в недостаточной ясности и трактовке ряда понятий рекреационного процесса. К примеру, чем отличается сущность дефиниций «обеспечение» и «сопровождение»? Может, это синонимы или подмена понятий? Мы считаем: для того чтобы на научно обоснованных позициях произвести такую

дифференциацию и сопоставление, на начальном этапе необходимо уточнить, в чем сущность и структура дефиниции «обеспечение» рекреационного процесса в туристской сфере, и в частности его «педагогического обеспечения».

Цель работы: изучить и конкретизировать положения о сущности дефиниции «педагогическое обеспечение» качества услуг в туристско-рекреационном кластере; сформулировать авторскую аналитическую классификацию взглядов.

Методика исследования. Основными методами познания являлись: теоретический анализ и обобщение, классификация,

контент-анализ; системный анализ; аналитическое прогнозирование.

Результаты исследования и их обсуждение. Представляется, что искомую дефиницию «обеспечение» следует рассматривать как два отдельных кластера – в широком и узком (частном) смысле, по аналогии с определением «спорт» (рис. 1). При этом имеют место так называемые стоящие по соседству макровиды обеспечения, такие как психологическое, медико-биологическое, спортивное, философское (существует понятие «философия физической культуры и спорта») и ряд других [1, с. 128].

Рис. 1. Вероятностные кластеры толкования дефиниции «обеспечение».

В широком смысле дифференциации трактовки педагогического обеспечения туристской рекреации в качестве услуг есть комплекс взаимосвязанных компонентов воздействия на обучающихся с позиций дидактических принципов обучения [3, с. 152; 4, с. 370]. Структура педагогического обеспечения качества услуг в туризме предполагает совокупность ряда отдельных видов (их можно перечислять бесконечно много, по аналогии с термином «культура», например культура поведения, культура общения, культура речи, культура жизни, культура менеджмента, культура

образования, культура транспорта и др.), которые сфокусированы на общей задаче – как можно более эффективно реализовать активный оздоровительный контент населения. На наш взгляд, ключевые блоки видов педагогического обеспечения туристской рекреации отражены на рис. 2.

В представленную схему можно придумывать (домысливать) и другие, логически и объективно имеющие право на существование виды, например «обеспечение безопасности» в рамках защиты объектов физической культуры и спорта, «мобилизационное обеспечение оперативное» – на

случай стихийных бедствий, затоплений, пожаров, землетрясений, захвата террористами, атака дронами, квадрокоптерами, сильных морозов и т. д.

Следует отметить, что в плане непосредственного проведения учебных мероприятий рекреационного туризма важными компонентами выступают научно-

методический кластер (точнее, именно методический — он является основой детерминации качества реализации мероприятий, получения требуемой оптимальной нагрузки человеком, создает эмоциональный благоприятный фон похода, мотивирует личности) и медицинский вид обеспечения.

Рис. 2. Наиболее ключевые блоки видов педагогического обеспечения качества услуг в туристско-рекреационной сфере.

В дополнение о ценности методического обеспечения укажем, что опытному педагогу-туристу не требуется обязательно быть кандидатом или доктором наук. Возможна ситуация, когда простой инструктор является мастером спорта, ведёт здоровый образ жизни, является примером подражания для людского населения.

Зачастую материально-технический и финансовый виды педагогического обеспечения качества услуг в туризме перерас-

пределяются на доминирующую позицию. Это происходит, когда изнашивается спортивно-туристская база, объекты проведения походов переводятся в ранг аварийных, а государственное бюджетное финансирование организации в этот период незначительное.

Туристскому персоналу приходится становиться и строителями, и хозяйственными деятелями, и завхозами — держать в поле внимания ход капитального ремонта

или какой-либо постройки, сварочных работ и т. д. Отметим, что в этот временной период туристский педагог-инструктор вряд ли эффективно и полноценно реализует рекреационные мероприятия с подопечными, поскольку психоэмоциональный фон и потенциал его сконцентрирован на объекте стройки.

Заключение. Таким образом, в настоящее время педагогическое обеспечение качества услуг в туристской сфере не имеет строгой унификации дефиниций и их общепризнанных трактовок. До сих пор нет четкого разделения даже в дефинициях «руководство» и «управление», эти функции также выполняют педагоги-инструкторы туризма в статусе начальника или заместителя организации. Педагогиче-

ское обеспечение качества услуг в туристско-рекреационном кластере в наши дни носит индивидуально-обособленный характер реализации в той или иной организации, детерминировано условиями климато-географического расположения системного объекта, параметрами его материально-технических спортивно-физкультурных параметров и их пропускной способностью. Здесь образно имеет сходство аналога теории адаптации, когда по мере персонального развития человека происходит перераспределение степени значимости тех или иных функциональных систем организма; в случае реализации мероприятий педагогического обеспечения так же элементы структуры варьируются по «мере возникновения проблемы».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Габов М. В., Пугачев И. Ю. Педагогическое обеспечение профессиональной деятельности курсантов и слушателей военно-морских учебных заведений Российской Федерации к условиям боевой деятельности средствами физической подготовки: монография Том Часть I. СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2012. 400 с. ISBN 5-303-00192-X.
2. Яцковец А. С., Фокин А. М., Пугачев И. Ю., Станкевич П. В. Актуальность формирования моторно-двигательных навыков человека в современном контенте туристской подготовки // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. 2023. № 1. С. 243-247.
3. Albualia H. A. A., Kuprina T. V. Pplication of the gamification principle and its role in the effectiveness of education // Социокультурное пространство России и зарубежья: общество, образование, язык. 2021. No. 10. P. 149-155.
4. Yarema T. V., Jantassova D. D., Zhdanova E. A. Integrated approach as a principle of competence formation in teaching professional foreign language // The World of Science without Borders: Материалы 7-ой Международной научно-практической конференции молодых учёных. Электронный ресурс, Тамбов, 14 февраля 2020 года. Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 2020. P. 369-372.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gabov M. V., Pugachev I. Yu. Pedagogical support of professional activities of cadets and students of naval educational institutions of the Russian Federation to the conditions of combat activity by means of physical training: monograph Volume Part I. St. Petersburg: Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen, 2012. 400 p. ISBN 5-303-00192-X.
2. Yatskovets A. S., Fokin A.M., Pugachev I. Yu., Stankevich P. V. The relevance of the formation of human motor skills in the modern content of tourist training // Actual problems of physical and special training of law enforcement agencies. 2023. No. 1. pp. 243-247.
3. Albualia H. A. A., Kuprina T. V. Application of the gamification principle and its role in the effectiveness of education // Sociocultural space of Russia and abroad: society, education, language. 2021. No. 10. P. 149-155.

-
4. Yarema T. V., Jantassova D. D., Zhdanova E. A. Integrated approach as a principle of competence formation in teaching professional foreign language // The World of Science without Borders: Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference of Young Scientists. Electronic resource, Tambov, February 14, 2020. Tambov: Tambov State Technical University, 2020. P. 369-372.
-

Для цитирования:

Батуркина Г.В., Пугачев И.Ю. Уточнение сущности дефиниции «педагогическое обеспечение» как показателя качества услуг в туристско-рекреационной области // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 74-78. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/BaturkinaPugachev.pdf>